

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР)

¹Эргашева Нигора Насриддиновна, ²Эргашалиев Санжарбек Давронжон угли

¹Ассистент, PhD кафедры Семейного врачевания №1, ФВ, ГО

²студент 2го курса магистратуры по специальности Педиатрия “70910301”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184553>

Аннотация. Некротизирующий энтероколит (НЭК) у новорожденных — это воспалительное заболевание кишечника, которое является одним из самых серьезных в области неонатологии и педиатрии. Заболеваемость НЭК в популяции новорожденных составляет в среднем 2,4 случая на 1000 детей, что эквивалентно примерно 2,1% (с диапазоном от 1 до 7%) от общего числа младенцев [17], госпитализируемых по различным неотложным причинам (таким как синдром дыхательных расстройств, незрелость, врожденные пороки сердца, родовая спинальная травма, гипоксия при родах и др.). Частота возникновения НЭК значительно увеличивается (до 90%) при уменьшении срока гестации. Среди доношенных новорожденных заболевание встречается в 10–20% случаев. В данной работе обобщены результаты различных исследований и литературных источников, посвященных этой важной проблеме.

Abstract. Necrotizing enterocolitis (NEC) of newborns is an inflammatory bowel disease and one of the most formidable diseases in neonatology and pediatrics. The average incidence of necrotizing enterocolitis is 2.4:1000 newborns, or about 2.1% (1 to 7%) [17] of the total number of children admitted to the clinic for various emergency conditions (respiratory distress syndrome, immaturity, congenital heart defects, birth spinal injury, hypoxia during childbirth, etc.). The incidence of the disease increases (up to 90%) with decreasing gestational age of the child at birth. Full-term newborns account for 10-20% of cases of NEC. The paper summarizes the results of various studies and literature data devoted to this problem.

Annotatsiya. Nekrotik enterokolit (NEK) ichaklarning yallig'lanishi bilan kechuvchi, hamda neonatologiya va pediatriyada juda og'ir oqibatlariga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Kasallikning o'rtacha uchrash soni har 1000 ta tug'ilgan bolaga 2,4 tani, yoki kasalxonalarga turli og'ir patologiyalar (nafas yetishmovchiligi sindromi, chala tug'ilganlik, tug'ma yurak nuqsonlari, tug'ruq travmalari, tug'ruq vaqtidagi gipoksiya va boshqalar) bilan olib kelingan umumiy bolalar sonini 2,1% (1% dan 7%) ini tashkil etadi [17]. Bolaning tug'ilgan vaqtidagi gestatsion yoshi qancha kichik bo'lsa, kasallik uchrash chastotasi (90% gacha) shuncha ortib boradi. Mudatigga yetib tug'ilgan chaqaloqlar o'rtasida kasallik 10-20% hollarda uchraydi. Maqolada ushbu muammo bo'yicha turli tadqiqotlar natijalari va adabiyot ma'lumotlari tahlil qilingan.

НЭК — это тяжелое и жизнеугрожающее заболевание новорожденных, чаще всего недоношенных. Оно проявляется ухудшением общего состояния ребенка, нарушением усвоения энтерального питания, а также симптомами поражения желудочно-кишечного тракта, включая развитие пареза и геморрагического синдрома. Лабораторные исследования показывают повышение маркеров системной воспалительной реакции. В тяжелых случаях могут развиваться сепсис, некроз и перфорация участков кишечника [14, 17, 13].

Факторы риска развития некротизирующего энтероколита (НЭК) включают недоношенность, гипоксию или асфиксию, бактериальную колонизацию кишечника патогенной микрофлорой, а также энтеральное питание, преимущественно искусственное. Согласно мировой статистике, каждая десятая беременность заканчивается преждевременными родами, в то время как в странах СНГ этот показатель составляет 5-6%. Примерно 1% новорожденных появляется на свет с массой тела менее 1000 граммов (экстремально низкая масса тела — ЭНМТ).

Технологии выхаживания недоношенных детей постоянно совершенствуются, однако заболеваемость НЭК среди них остается на высоком уровне. Это продолжает оставаться одной из наиболее частых патологий желудочно-кишечного тракта у недоношенных новорожденных. Недоношенность создает предрасположенность к развитию НЭК по нескольким причинам: высокая частота внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах, незрелость нервной системы кишечника и механизмов регуляции моторики, нарушение адаптации к энтеральному питанию, связанное с незрелостью и отсутствием раннего естественного вскармливания. Дополнительными факторами являются особенности формирования биоценоза кишечника в условиях интенсивной терапии, несовершенство местного иммунитета и особенности воспалительного ответа у недоношенных детей.

Для недоношенных детей с экстремальной (ЭНМТ) и очень (ОНМТ) низкой массой тела характерна морфофункциональная незрелость кишечного барьера, на которую наслаивается микробная колонизация, гипоксия и как результат ишемия стенки кишки, метаболические нарушения – ацидоз, алкалоз различного характера, усугубляющие эпителиальную проницаемость и инициирующими дальнейший каскад событий, приводящих к реализации НЭК [1].

Основным компонентом патогенеза некротизирующего энтероколита (НЭК) считается гипоксически-ишемическое повреждение, связанное с воспалением кишечника новорожденного [7, 20]. Нарушение микроциркуляции в кишечнике также является одним из ключевых факторов, играющих роль в развитии НЭК, согласно мнению большинства исследователей. Гипоксия, особенно внутриутробная, может значительно изменять кровоснабжение желудочно-кишечного тракта. У детей, перенесших внутриутробную гипоксию, нарушения кровотока в мезентериальных сосудах сохраняются и после рождения. В этой группе детей симптомы дизадаптации желудочно-кишечного тракта к энтеральному питанию наблюдаются значительно чаще — в 86% случаев по сравнению с 24% в контрольной группе.

На основании гистологических данных известно, что ишемические процессы являются пусковым механизмом и предшествуют развитию НЭК [19]. В настоящее время доказано, что ишемия, скорее всего, возникает в связи с ранней и более выраженной воспалительной реакцией [1, 18, 4]. Однако при некротизирующем энтероколите имеет место не только локальная, но и системная воспалительная реакция с активным выбросом про- и противовоспалительных цитокинов в системную циркуляцию [8, 13].

Состояние кишечного барьера является одним из ключевых факторов, определяющих адаптацию новорожденного. Проницаемость стенки кишечника, вид питания, наличие инфекционных агентов и общее состояние ребенка могут привести к различным патологическим процессам, представляющим угрозу его жизни [20, 19]. Кишечный барьер представляет собой сложную систему, которая осуществляет высокоселективную защиту внутренней среды организма от чуждых агентов. Он включает

как иммунные, так и неиммунные компоненты. Иммунная часть барьера представлена GALT-системой (ассоциированной с кишечником лимфоидной тканью), которая состоит из лимфоидных фолликулов — пейеровых бляшек, солитарных фолликулов, а также из клеток, таких как внутриэпителиальные лимфоциты, плазматические клетки и Т-клетки. Эти структуры расположены в слизистом и подслизистом слоях кишечника, а также в брыжеечных лимфатических узлах [20, 15].

Неиммунный компонент, представляет собой механический барьер, в виде эпителиальных клеток с плотными соединениями, белками плотных соединений, комменсальной микробиотой, клетками энтеральной нервной системы и синтезом лизоцима, пропердина, муцина, пепсина, соляной кислоты, протеолитических панкреатических ферментов, секрецией желчи, перистальтикой кишечника, печеночным барьером [15, 11].

НЕК (некротизирующий энтероколит) гистологически характеризуется воспалением и обширным повреждением тканей стенки кишечника. На ранних стадиях заболевания специфическими гистопатологическими изменениями являются отек и отслойка эпителия ворсинок, выраженная лейкоцитарная инфильтрация. Со временем появляются признаки деструкции ворсинок, отек подслизистой оболочки, микрогеморрагии, микротромбозы и стаз крови в капиллярах [12, 3]. При тяжелом течении НЭК может наблюдаться полное исчезновение структуры ворсинок, изъязвление слизистой оболочки, а также появление пузырьков газа (пневматоз) в подслизистой и подсерозной оболочках.

Пневматоз кишечной стенки часто встречается при НЭК у новорожденных, однако не является специфическим симптомом, так как может наблюдаться и при других патологических состояниях, а также у детей старшего возраста. Некоторые исследователи считают пневматоз желудка маркером фульминантного течения НЭК. На фоне диффузного воспаления кишечной стенки серозная оболочка утолщается из-за отека, а в стадии прогрессирования заболевания развиваются участки некроза и перфорации [18, 6, 9].

При дальнейшем прогрессировании процесса возникает трансмуральный некроз кишечной стенки с последующей перфорацией. В некоторых случаях некротические участки кишки чередуются с пораженными, но жизнеспособными тканями. В случае перфорации или массивного некроза кишечника без перфорации развивается перитонит. Наиболее часто перфорации локализуются в терминальном отделе подвздошной кишки, слепой кишке, а также в печеночном и селезеночном углах толстой кишки.

НЭК развивается в 70–80% случаев после начала энтерального питания, что делает его одним из основных факторов риска развития заболевания. Однако НЭК может возникнуть и при полном парентеральном питании (ППП). Практика последних десятилетий и ряд научных исследований подтверждают значительную роль типа вскармливания в развитии НЭК. Более осторожное введение энтерального питания, с тщательным контролем усвоения, позволило снизить частоту заболевания в ряде неонатальных центров. В настоящее время необходимость строгого клинического и лабораторного мониторинга усвоения энтерального питания у недоношенных детей не вызывает сомнений [20, 13, 3].

Исследования показывают, что увеличение доли грудного молока в рационе детей с очень низкой массой тела снижает частоту НЭК и сепсиса по сравнению с детьми, вскармливаемыми смесями для недоношенных. Частота НЭК пропорционально

снижается с увеличением доли грудного молока в питании. Профилактическая роль естественного вскармливания, вероятно, заключается в способности снижать провоспалительный ответ и способствовать репарации слизистой оболочки кишечника.

Согласно систематическому обзору и метаанализу 12 рандомизированных исследований, проведенному М. Quigley [11], искусственное вскармливание почти в два раза увеличивает риск развития НЭК. Эти данные согласуются с результатами метаанализов Е. Altobelli и соавт. [2], а также В. Zhang и соавт. [16], которые показали прямую зависимость частоты НЭК от доли искусственного вскармливания. Введение стандартизированного протокола энтерального питания (ЭП), который регулирует время начала кормления и объем суточного питания, может существенно снизить частоту НЭК [6].

Для ранней диагностики и выявления новорожденных с высоким риском развития НЭК были разработаны шкалы GutCheck [5] и eNEC [10]. Эти шкалы оценивают вероятность возникновения непереносимости ЭП и НЭК, принимая во внимание наличие или отсутствие различных ante- и постнатальных факторов, таких как гестационный возраст, расовая принадлежность, частота НЭК в отделении интенсивной терапии, кормление исключительно грудным молоком, использование пробиотиков, антибиотикотерапия, артериальная гипотензия с необходимостью назначения инотропных препаратов, метаболический ацидоз, гемотрансфузия, гипоксия и асфиксия при рождении, хориоамнионит, задержка внутриутробного развития (ЗВУР) и другие. Применение таких шкал в рутинной практике помогло значительно снизить частоту тяжелых форм НЭК в неонатальных отделениях.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Adams D. H. Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease. Gut. 2007 Aug;56(8):1175. doi: 10.1136/ gut.2007.121533.
2. Altobelli E. et al. The impact of human milk on necrotizing enterocolitis: a systematic review and meta-analysis // *Nutrients*. 2020. Vol. 12, N 5. P. 1–13.
3. Downard C.D., Renaud E., St. Peter S.D. et al. American Pediatric Surgical Association Outcomes Clinical Trials Committee. Treatment of necrotizing enterocolitis: an American Pediatric Surgical Association Outcomes and Clinical Trials Committee systematic review. *J. Pediatr. Surg.* 2012; 47: 2111–22.
4. Fitzgibbons S.C., Ching Y, Yu. D. et al. Mortality of necrotizing enterocolitis expressed by birth weight categories. *J. Pediatr. Surg.* 2009; 44: 1072–5.
5. Gephart S.M. et al. Discrimination of GutCheck NEC: a clinical risk index for necrotizing enterocolitis // *J. Perinatol.* 2014. Vol. 34, N 6. P. 468–475.
6. Jasani B., Patole S. Standardized feeding regimen for reducing necrotizing enterocolitis in preterm infants: an updated systematic review // *J. Perinatol.* 2017. Vol. 37, N 7. P. 827–833.
7. Jones I.H., Hall N. J., J. Pediatr, et al. Contemporary outcomes for infants with necrotizing enterocolitis – a systematic review. *Recent advances in understanding necrotizing enterocolitis. F1000Res*, 107 (2019). 2020;220:86–92 e83.
8. Kling P.J., Hutter J.J. Hematologic abnormalities in severe neonatal necrotizing enterocolitis: 25 years later // *J Perinatol.* 2003. V.23. №7. P.523–530.
9. Lucas A., Cole T.J. Breast milk and neonatal necrotizing enterocolitis. *Lancet.* 1990; 336: 1519–23.

10. Naberhuis J., Wetzel C., Tappenden K.A. A novel neonatal feeding intolerance and necrotizing enterocolitis risk-scoring tool is easy to use and valued by nursing staff // *Adv. Neonatal Care*. 2016. Vol. 16, N 3. P. 239–244.
11. Quigley M., Embleton N.D., Mcguire W. Formula versus donor breast milk for feeding preterm or low birth weight infants // *Cochrane Database Syst. Rev.* 2018. Vol. 6. CD002971.
12. Rees C.M., Eaton S., Pierro A. Trends in infant mortality from necrotizing enterocolitis in England and Wales and the USA. *Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed.* 2008; 93: 395–6.
13. Sonntag J., Wagner M. et al. Multisystem Organ Failure and Cappillary Leak Syndrom in Severe Necrotizing Enterocolitis of Very Low Birth Weight Infants // *J. Pediatr. Surg.* 1998. V.33. №3. P.481–484.
14. Thompson A. M., Bizzarro M. J. Necrotizing Enterocolitis in Newborns. *Pathogenesis, Prevention and Management Drugs.* 2008; 68 (9): 1227–1238.
15. Vermette D., Hu P., Canarie M. F., Funaro M., Glover J., Pierce R. W. Tight junction structure, function, and assessment in the critically ill: a systematic review. *Intensive Care Med Exp.* 2018 Sep 26;6(1):37. doi: 10.1186/s40635–018–0203–4.
16. Zhang B. et al. Protective effects of different doses of human milk on neonatal necrotizing enterocolitis // *Medicine (Baltimore)*. 2020. Vol. 99, N 37. Article ID e22166.
17. А.И.Чубарова и др. / *Вестник РГМУ*, 2012, №3, с. 15–18 - Частота развития некротизирующего энтероколита в отделении интенсивной терапии новорожденных.
18. Мухина Ю.Г., Чубарова А.И., Смирнов А.Н. Рабочий протокол нутритивной поддержки новорожденных детей с хирургическими заболеваниями кишечника // *Вопр. практ. педиатр.* 2007. Т.2. №3. С.33–45.
19. Симаненков В. И., Маев И. В., Ткачева О. Н., и др. Синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике. Мульти-дисциплинарный национальный консенсус. *Кардио васкулярная терапия и профилактика.* 2021;20(1):2758. doi: 10.15829/1728–8800–2021–2758.
20. Хавкин А. И., Богданова Н. М., Новикова В. П. Биологическая роль зонулина и эффективность его использования в качестве биомаркера синдрома повышенной кишечной проницаемости. *Российский вестник перинатологии и педиатрии.* 2021;66(1):31-38. doi: 10.21508/1027–4065–2021–66–1–31–38.